

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ МАТЕРІАЛИ ПРО ЗАМАХ НА ПРЕЗИДЕНТА СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЙОЗЕФА ТІСО В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

В сучасній словацькій історіографії одночасно співіснують два погляди на події, пов'язані з перебуванням президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києві на початку листопада 1941 р. Згідно з першим з них, на словацького лідера був вчинений замах, підготований за наказом рейхсфюрера СС Генріха Гімmlера [3, 252; 4, 431].

Альтернативна версія київських подій викладена в книзі спогадів колишнього політ'язня Яна Кошута "З червоного чистилища" (1995) (2-е вид. – 2009) [2]. Заарештований органами НКВС і депортований до концтабору в 1945 р., Кошут відбував покарання в Озерлагу. Там він познайомився і потоваришував із засудженим Юрієм Михайловичем Борбіттом, який завідував табірною кухнею, а до війни був управляючим елітного київського готелю "Палас" (бульв. Т. Шевченка, 7). Борбітт представлявся зекам як колишній царський полковник і кавалер числених нагород, що перейшов на бік більшовиків і під їх орудою брав участь в Громадянській війні, але пізніше демобілізувався й обрав собі мирну професію. Після нападу німців на СРСР його буцімто залишили в Києві з розвідувальною метою і він зумів повернутися до старої роботи з німецьким мандатом на "забезпечення комфортабельних умов проживання та гідного харчування для особливих візитів".

Невдовзі Борбітт отримав "додаткове завдання: під час богослужіння, яке проводитиме президент Словаччини як священик в Успенському храмі Печерської лаври в Києві, "взорвать собор вместе с фашистским словацким правительством" [2, 77]. Борбітт заявив, що замах мав статися після обіду на честь словацького президента у командувача Вермахту в Україні, генерала люфтваффе Карла Кітцінгера, при чому у Тісо фактично не було жодної охорони, коли він збирався поїхати до Лаври. Але потім сталося непередбачене. Якоїсь миті Борбітт, що виконував на бенкеті функції розпорядника, став розпивати горілку з членами словацької урядової делегації, передусім шефом відділу пропаганди Тідо Й. Гашпаром. Останній, довідавшись з ким має справу, несподівано заспівав пісню "Волга, Волга" бездоганною російською. Після цього Борбітт, який вже добряче захмелів (а з його слів випливає, що він випив ледь не більше від усіх), нібито настільки розчулився, що вирішив нікого не вбивати. Саме тому він підірвав собор, коли той був вже порожній. Це сталося, – розповідав він Яну Кошуту, – "двадцять хвилин опісля того, коли ваш президент, "пін", помолився і коли у супроводі того німецького генерала, всі покинули святиню" [2, 79].

Про свою подальшу "нелегальну" службу в Києві Борбітт більше нічого не розповідав, але охоче описував обставини свого арешту радянськими спецслужбами. Виявляється, приводом для цього стало не порушення наказу, а тривіальна нестриманість. У п'яному чаду він вихвалявся перед словацькими офіцерами своїм воєнним минулим й вони на знак приязні подарували йому цінний подарунок – позолочений офіцерський кортик. Після війни колишній розвідник демонстрував "презент" в пивниці перед випадковими завсідниками, описуючи в подробицях, звідки він його дістав, за що невдовзі й поплатився. Ян Кошут пригадує, що його співбесідник, розповідаючи цю історію, перебував у сильному збудженні, брутально лаявся і час від часу так сильно кричав, що він, у смерть налякавшись, намагався втекти, навіть не дослухавши кінця розповіді.

І ось таку ексцентричну версію словацькі історики сприймають на віру, хоча вона шита білими нитками й сповнена відвертих нісенітниць. Чи могла отримати позитивну атестацію в розвідувальних органах людина з неврівноваженою психікою і схильністю до позерства та самовихваляння? Чи можна довіряти "зізнанням" свідка, що публічно визнавав: "я хвалько, навіть зараз в неволі" [2, 79]? Чи можна повірити в те, що секретна операція була довірена особі з ознаками абстинентного синдрому, схильної до втрати самоконтролю і витримки та здатної порушити наказ?

Між іншим, і сам Ян Кошут висловлював сумнів у правдивості почутого: “Хто в перші тижні війни, в загальному хаосі, міг мати таку точну інформацію про переміщення словацьких державних діячів і майстерно підготувати на них замах? Ради – чи німці? Чи не був Борбітт, судячи по імені, радянським громадянином німецької національності? Завдяки чому він здобув повну довіру німецьких окупаційних властей? Кому більше заважав Тісо – Сталіну або Гітлеру?” [2, 79]. Про решту відвертих суперечностей в розповіді Борбітта йтиметься нижче.

У мене не було можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження по справі цієї людини в органах НКВС, але я знайшов його службові документи окупаційного періоду, що зберігалися у фонді Міської управи Києва в Держархіві Київської області [1, 1-14]. У своїй автобіографії та “Особовому листі з обліку кадрів” (останній, між іншим, мав гриф: “За неправдиве заповнення листа по обліку кадрів, особи, що підписали його, несуть найсуворішу відповідальність”) він свідчив про себе таке: за національністю росіянин. Народився 24 листопада 1895 р. у Могильові в Білорусії в сім’ї дрібного службовця на залізниці, з 1902 р. мешкав у Вільно (Вільнюсі). Під час Світової війни навчався в Технологічному інституті в Петрограді. 1916 р. відправлений на прискорені курси у Військове Володимирське училище, звідки у званні прапорщика потрапив у лютому 1917 р. в XIII Особливий полк, дислокований під Ригою-Двінськом. В середині жовтня 1917 р. залишив місце служби для “закінчення освіти”, проте невдовзі був затриманий Петроградським НК. Впродовж наступних 7 років перманентно перебував під арештом у різних в’язницях. З 1924 р. жив у Києві, де спочатку заробляв на життя репетиторством, а в 1930 р. влаштувався старшим бухгалтером до готелю “Палас”, де беззмінно пропрацював до війни. Був під слідством у 1931 і 1938 рр. Після окупації Києва призначений німецьким командуванням директором готелів “Палас” і “Марсель”. З листопада 1942 р. – на посаді інспектора бюро цін відділу торгівлі Міськуправи. Свою службу “таємним співробітником у большевиків (НК, ГПУ, НКВД, бійцем винищувального батальйону, партизаном та ін.)” та “нагородження (орденами та ін.) при владі советів” категорично заперечував [1, 8-9, 11].

З наведених матеріалів випливає, що Ю. М. Борбітт був звичайнісіньким ошуканцем. На фронт він потрапив у переддень Лютневої революції, тому ніяких нагород Російської імператорської армії мати не міг. Служив у чині прапорщика, що відповідало сучасному званню молодшого лейтенанта, при чому невдовзі був демобілізований або просто ...dezертирував, скориставшись загальною деморалізацією армії та хаосом у країні. Згадка про тривале переслідування чекістами також схожа на вигадку, оскільки Борбітт був для них надто мізерною фігурою, його не репресували навіть 1938 р. В Червоній армії він ніколи не служив, інтерес для спецслужб як бухгалтер за фахом або звичайний сексот не представляв. Справжнього воєнного вишколу і відповідної технічної підготовки для диверсійної роботи не мав, а отже його можна кваліфікувати лише як повного дилетанта у цій царині або свідомого містифікатора.

Існує припущення, що диверсія в Лаврі була здійснена за допомогою спецзасобів – радіофугасу F-10. Проте з ними могли працювати лише спеціально навчені сапери, яких готували з 1935 р. на трирічних курсах в Ульяновській школі особливої техніки (УШОТ). Для активації радіопідричника використовувались спеціальні великогабаритні радіостанції дальньої дії, що займали кілька вантажівок і застосовувались виключно за лінією фронту. Більше того, автономного електроживлення радіомін вистачало максимум на 40 днів; з часу окупації Києва цей термін сплив ще в середині жовтня. Як бачимо, ні з оперативних, ні з суто технічних причин Борбітт не міг бути причетним до здійснення замаху на Й. Тісо. Взагалі за мінування міста цими спецзасобами і їх застосування несли відповідальність зовсім інші особи – взвод під командуванням лейтенанта М. С. Татарського у складі 48 окремого мотоінженерного батальйону 37 армії. Йому вдалося здійснити лише один успішний теракт: вибух на Оглядовому майданчику Лаври 20 вересня 1941 р., коли загинув командир артилерійського управління 29-го армійського корпусу вермахту оберст Ганс-Генріх Фрайхер фон Зейдліц-унд-Голау та його штаб [10, 81-97]. Решта гучно розпропагованих в мас-медіа викривальних свідчень про перипетії “мінної війни” в середмісті Києва є відвертою фальшивкою [6; 7; 8].

Відголоски брехні та дезінформації простежуються і в розповіді Ю. М. Борбітта. Візит Й. Тісо до Лаври, насправді, стався вранці 3 листопада ще до банкету в готелі “Палас”, тому

докори сумління, пробуджені нібито застільним співом російських пісень, навряд чи могли *post factum* вплинути на наслідки диверсії. Відомо також, що одразу по обіді Йозеф Тісо з почтом повернувся до Житомира. Помілився Борбітт і тоді, коли стверджував, що в Тісо не було жодної охорони. Насправді його супроводжували в Києві не менше 20 осіб, у т.ч. вояки словацької залози, які могли виконувати функції охоронців, серед них особливо виділявся кремезним ростом чотар Орест Шенкірик. Між іншим, шеф відділу пропаганди Т. Й. Гашпар також був у Лаврі, хоча згідно з одкровеннями Борбітта він не зміг приєднатися до Тісо, бо в цей час нібито продовжував пиячити в готелі “Палас” (“Священик” пішов помолитися, а ми – чаркувати” [2, 78]). А от командувач Вермахту в Україні генерал Люфтваффе Карл Кітцінгер навпаки до словацької делегації не приєднався: його не видно на кадрах ні кіно, ні фотохроніки. Скоріш за все, Борбітт просто підслухав звістку про невдалий замах вже на самому обіді. Як відомо, спочатку німці не намагалися приховати цей інцидент – навіть дозволили словацькій знімальній групі, що фільмувала візит Тісо, повернутися до Печерського монастиря, щоб зняти руїни собору [9, 146-148]. Решта деталей Борбіттом була спотворена або свідомо перебільшена, зокрема й епізод про панібратське, фамільярне спілкування зі словаками. В дійсності ж, за приписування собі вигаданих “військових заслуг” він цілком міг потрапити до київського відділення гестапо. Там його вихваляння радше сприйняли б за брехню з метою приховання правди про “співпрацю з Советами”, що могло не лише негативно вплинути на службу кар’єру Борбітта, але й вартувати йому життя. Тому ці “сюжети”, скоріш за все, були вигадані ним заднім числом. Хронологію подій він при цьому спотворив, висунувши свою персону на чільне місце.

Розповідь Борбітта цілком перегукується зі спогадами ще одного “організатора” замаху на Тісо – такого собі Спановського, який відбував покарання за “промах с Успенкой” в спецрежимному таборі “Мінлаг” на Інті [5, 2]. Історії обох є сумішшю фантазії і зарозумілого марнославства. Справжньою причиною арешту та ізоляції Борбітта міг бути навіть не колабораціонізм, а “забезпечення особливих візитів”, тобто його знання про вищу військову та цивільну еліту Третього рейху. Саме з такої причини були свого часу інтерновані радянськими спецслужбами другорядні фігури з обслуги Гітлера (його дантист, ад’ютант, камердинер).

Спростування чергової легенди про замах на Йозефа Тісо дозволяє зосередити увагу на версії, пов’язаній з діяльністю німецьких спецслужб. Її детальний аналіз буде проведений незабаром в окремій роботі.

Примітки

1. Держархів Київської обл., ф. Р-2356, оп. 10, спр. 125.
2. *Košút Ján. Cez červený očistec* (1945 - 1953, Jagrinlag-Ozerlag). – Bratislava, 1995.
3. *Mičianik Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu. (1941–1944). I. V operácii Barbarossa.* – Bratislava, 2007.
4. *Milan S. Ďurica. Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. 3. opravené a doplněné vydání.* – Bratislava, 2003.
5. *Василевський Пантелеймон. Хто знищив Успенський собор у Києві? // За вільну Україну.* – 1991. – № 228 (353). – 14 грудня. – С. 2.
6. *Кабанец Е. П. Как “поджигали рейхстаг” на Крещатике. Неизвестные подробности трагических событий осени 1941 г. // 2000.* – № 42 (677). – 18-24.X.2013. – Держава. В6-7.
7. *Кабанец Е. П. Кто сжег Крещатик // 2000.* – № 36 (620). – 7-13.IX.2012. – Аспекты. С4.
8. *Кабанец Е. П. “Київ вже перейменували на якийсь Дорф” (Что нацисты собирались сделать с нашей столицей) // 2000.* – № 6 (641). – 26.IV-2.V.2013. – Аспекты. С1-3.
9. *Кабанець Є. П. Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії / Матеріали XI Міжнародної наукової конференції (29-31 травня 2013 р.).* – К., 2013. – С. 146-148.
10. *Кабанець Є. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // Український історичний журнал.* – 2011. – № 5. – С. 81-97.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014